

УДК 619:616.988.78

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ХЛАМИДИЙНОГО АНТИГЕНА И ОЦЕНКА ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ХЛАМИДИОЗЕ КОШЕК

Шахатова А.М., Хусаинов Д.М.

Казахский Национальный аграрный исследовательский университет, Алматы, Казахстан

Аннотация: В работе представлены результаты исследований, направленных на изучение хламидиоза у домашних кошек и совершенствование методов получения специфического антигена возбудителя. Проведён анализ клинических проявлений заболевания и подтверждена его циркуляция среди обследованных животных с использованием серологических методов. Полученные данные позволили уточнить диагностически значимые признаки инфекции и обосновать необходимость повышения эффективности лабораторной диагностики. Основное внимание уделено разработке усовершенствованной технологии получения хламидийного антигена. Предложен подход, основанный на замене токсичного этилмеркаптана этанолом и использовании комбинированной схемы обработки, включающей детергентное разрушение клеточных структур с последующей эфирной экстракцией. Такой подход позволил повысить степень очистки антигенного материала и улучшить его функциональные характеристики. Для проверки этой гипотезы три серии ранее изготовленных антигенов подвергли экстракции медицинским эфиром. На один объём «детергентного» антигена добавляли пять объёмов эфира, экстракция проводилась при комнатной температуре в течение 24 часов с периодическим помешиванием. При этом смесь разделялась на три слоя: верхний слой - эфир с растворённым антигеном; средний слой - балластные тканевые вещества; нижний слой - водная фаза с растворёнными солями. Установлено, что полученный антиген обладает высокой специфичностью, стабильностью и выраженной активностью в реакции связывания комплемента, не проявляя антикомплементарных свойств. Применение безопасных реагентов делает разработанную технологию более приемлемой для практического использования. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности предложенного метода для применения в серологической диагностике, а также в качестве основы для дальнейших исследований в области разработки иммунобиологических препаратов против хламидиоза кошек.

Ключевые слова: кошка, хламидиоз, диагностика, антиген, распространение.

Актуальность

С 2022 по 2024 гг. были проведены исследования среди домашних кошек подозрительных на *Chlamydia felis*, было обследовано 135 кошек с подозрением на хламидиоз, у 69 из которых был отобран биологический материал для лабораторного анализа. Установлено, что наиболее характерными клиническими признаками хламидийной инфекции у домашних кошек являются поражения конъюнктивы, а также патологическое течение беременности неустановленной этиологии.

На ранних стадиях заболевания регистрировались серозные выделения, преимущественно из одного глаза, с последующим вовлечением второго глаза через 10–12 суток. Длительность заболевания варьировала от двух недель до нескольких месяцев [1]. При присоединении вторичной бактериальной микрофлоры отмечалось изменение характера экссудата на гнойный. В ряде случаев хроническое течение конъюнктивита приводило к развитию язвенных поражений и перфорации роговицы. С целью подтверждения хламидийной природы выявленных

патологических процессов были проведены комплексные лабораторные исследования с использованием серологических методов диагностики – РСК [3].

В период с 2024 года по настоящее время было исследовано 69 проб сывороток крови кошек, содержащихся в г. Алматы, методом реакции связывания комплемента. Установлено, что положительная реакция выявлена в 4 случаях (5,79%), сомнительная — в 5 случаях (7,24%), что свидетельствует о циркуляции возбудителя хламидиоза среди домашних кошек.

Таблица-1. Результаты исследования сывороток крови домашних плотоядных на хламидиоз в РСК

Вид животного	Число проб	Реагировало			
		положительно		сомнительно	
		кол-во	%	кол-во	%
Котята	11	1	9,1	1	9,1
Кошки	34	2	5,9	3	8,82
Коты	24	1	9,1	1	9,1
Всего кошек	69	4	5,79	5	7,24

Материалы и методы исследований

Одной из ключевых задач исследования явилось совершенствование метода получения специфического хламидийного антигена, используемого в серологической диагностике и потенциально применимого при разработке вакцинных препаратов. Анализ существующих технологий показал, что их существенным недостатком является использование этилмеркаптана — вещества, относящегося к группе сильнодействующих ядовитых и аварийно-химически опасных соединений, что ограничивает его применение в производственных условиях[5].

Результаты исследований

Была выдвинута гипотеза о возможности замены этилмеркаптана менее токсичным реагентом — этанолом, обладающим сходными физико-химическими свойствами. В экспериментальной части исследования этилмеркаптан был полностью заменён 96%-ным этанолом в концентрации 1% от общего объёма реакционной смеси. Полученные антигены были исследованы в РСК с использованием гомологичных и гетерологичных сывороток. Установлено, что антигены, полученные с применением этанола, сохраняют высокую специфичность и не проявляют антикомплементарных свойств[2]. Однако в сравнении с традиционным методом отмечалось незначительное снижение активности.

Для оценки пригодности этанола в качестве реагента при изготовлении специфического хламидийного антигена было проведено три серии экспериментальных исследований. На первоначальных этапах этилмеркаптан в технологическом процессе был полностью заменен 96%-ным этанолом в идентичных концентрациях, составлявших 1% от общего объема реакционной смеси, содержащей инфекционную суспензию с элементарными тельцами хламидий. Последовательно было приготовлено три серии аналогичных антигенов. Каждую серию изготавливали из одной и той же массы желточных мешков, содержащих хламидийные клетки, параллельно с использованием двух реагентов — этилмеркаптана и этанола.

Таблица 2. Показатели специфической активности хламидийных антигенов с различными сыворотками крови

Наим-ие сыв-к крови	Титр в РСК антигенов изготовленных с применением					
	этилмеркаптана			этанолола		
	Сер. №1	Сер. №2	Сер. №3	Сер. №1	Сер. №2	Сер. №3
SS- I	1:64	1:128	1:128	1:64	1:128	1:128
SS-2	1:64	1:128	1:128	1:32	1:64	1:128
SS-3	1:64	1: 128	1:128	1:64	1:128	1:128
SS-4	1:128	1:256	1:128	1:128	1:64	1:64
SN - I	-	-	-	-	-	-
SN-2	-	-	-	-	-	-
К	-	-	-	-	-	-

SS - сыворотка специфическая позитивная к хламидийному антигену;

SN -сыворотка нормальная негативная к хламидийному антигену;

К - контроль антигена на антикомплементарность.

С целью оптимизации параметров процесса нами было проведено исследование влияния концентрации этанола (1%, 2% и 3%) на активность антигена. Установлено, что увеличение концентрации до 2% приводит к значительному повышению антигенной активности, сопоставимой с таковой при использовании этилмеркаптана, при отсутствии антикомплементарного эффекта.

Таблица 3. Результаты испытания различных концентраций этанола в технологии изготовления хламидийного антигена в сравнении с этилмеркаптаном

№ серии опыта	Антиген	Наименование сывороток						К
		SS-1	SS-2	SS-3	SS-4	SN-1	SN-2	
№1	Этанол 1%	1:64	1:64	1:64	1:128	-	-	-
	Этанол 2%	1:128	1:128	1:128	1:128	-	-	-
	Этанол 3%	1:128	1:128	1:128	1:128	-	-	1:5
	ЭМ	1:128	1:128	1:128	1:128	-	-	-
№2	Этанол 1%	1:32	1:32	1:32	1:32	-	-	-
	Этанол 2%	1:128	1:128	1:64	1:128	-	-	-
	Этанол 3%	1:128	1:128	1:128	1:128	1:5	-	1:5
	ЭМ	1:128	1:128	1:128	1:128	-	-	-
№3	Этанол 1%	1:64	1:32	1:64	1:128	-	-	-
	Этанол 2%	1:128	1:128	1:128	1:256	-	-	-
	Этанол 3%	1:128	1:128	1:256	1:256	1:5	-	1:10
	ЭМ	1:128	1:128	1:256	1:256	-	-	-

SS - сыворотка специфическая позитивная к хламидийному антигену;

SN - сыворотка нормальная негативная к хламидийному антигену;

К - контроль антигена на антикомплементарность;

ЭМ - этилмеркаптан.

При концентрации этанола 3% наблюдалось дальнейшее повышение активности, однако одновременно регистрировались антикомплементарные свойства, что делает данный вариант непригодным для практического применения. Таким образом, нами обоснована оптимальная концентрация этанола в составе антигена на уровне 2%.

Следующим этапом исследования стало совершенствование метода очистки антигена. Нами была выдвинута гипотеза о возможности повышения активности и специфичности антигена за счёт комбинирования «детергентного» метода разрушения клеток с последующей эфирной экстракцией. Экспериментально установлено, что предварительное разрушение элементарных телец хламидий с использованием детергентов обеспечивает более эффективное извлечение антигенных компонентов при последующей обработке медицинским эфиром.

Таблица-4. Результаты исследования в РСК антигена приготовленного по усовершенствованной технологии в сравнении с традиционным методом.

Наим-ие сыв-к крови	Титр в РСК антигенов					
	Детергентного			Новый способ		
	Сер. №1	Сер. №2	Сер. №3	Сер. №1	Сер. №2	Сер. №3
SS- 1	1:64	1:32	1:64	1:256	1:128	1:128
SS-2	1:64	1:128	1:128	1:128	1:512	1:512
SN - 1	-	-	-	-	-	-
SN-2	-	1:5	-	-	-	-
К	-	-	-	-	-	-
Средний титр	1:75			1:277		

S - сыворотка специфическая позитивная к хламидийному антигену;

SN - сыворотка нормальная негативная к хламидийному антигену;

К - контроль антигена на антикомплементарность.

В результате применения комбинированной технологии получен антиген с более высокой степенью очистки. Проверка в реакции связывания комплемента показала, что средний титр увеличился с 1:75 до 1:277, то есть более чем в три раза по сравнению с традиционным методом. Полученные данные свидетельствуют о существенном повышении активности, чувствительности и специфичности антигена.

Полученные результаты подтверждают актуальность проблемы хламидиоза кошек и в целом согласуются с данными отечественных и зарубежных исследований, указывающих на распространённость инфекции и преобладание конъюнктивальной формы заболевания[2]. Серологические исследования методом реакции связывания комплемента показали наличие циркуляции возбудителя среди обследованных животных. Относительно невысокий процент положительных реакций может быть связан с ограниченной чувствительностью РСК и особенностями течения инфекции[4]. Важным результатом работы стало совершенствование технологии получения специфического хламидийного антигена. Замена этилмеркаптана этанолом позволила повысить биобезопасность процесса при сохранении антигенной активности. Установлено, что оптимальной является концентрация этанола 2%, обеспечивающая высокую активность антигена без проявления антикомплементарных свойств. Применение комбинированного детергентно-эфирного метода обработки позволило значительно повысить степень очистки и активность антигена, что подтверждается увеличением титров в реакции связывания комплемента более чем в три раза. В контексте вакцинопрофилактики данные результаты представляют практический интерес. Современные вакцины, такие как Nobivac Tricat Trio и Multifel-4, содержат антигенные компоненты возбудителя, и их эффективность во многом зависит от качества используемого антигена[3]. В этой связи разработанная технология может рассматриваться как перспективная для дальнейших вакцинных разработок.

Заключение

В результате проведённых исследований разработана и экспериментально обоснована усовершенствованная технология получения специфического хламидийного антигена. Показано, что замена токсичного этилмеркаптана этанолом в оптимальной концентрации 2% в сочетании с применением комбинированной детергентно-эфирной обработки обеспечивает получение антигена с высокой активностью, специфичностью и отсутствием антикомплементарных свойств.

Установлено, что предложенный метод позволяет повысить степень очистки антигенного материала и улучшить его функциональные характеристики, что подтверждается результатами реакции связывания комплемента. Разработанная технология является биобезопасной, воспроизводимой и пригодной для практического применения в серологической диагностике. Полученные результаты также свидетельствуют о перспективности использования данного антигена в качестве основы для дальнейших исследований в области разработки иммунобиологических препаратов против хламидиоза кошек.

Список использованных источников

- 1 Šoštarić-Zuckermann I.C., Borel N., Kaiser C., Grabarević Ž., Pospischil A. Chlamydia in canine or feline coronary arteriosclerotic lesions BMC Res Notes. 2011;4:350. doi: 10.1186/1756-0500-4-350.
- 2 Sibitz C., Rudnay E.C., Wabnegger L., Spergser J., Apfalter P., Nell B. Detection of Chlamydophila pneumoniae in cats with conjunctivitis Vet Ophthalmol. 2011;14:67. doi: 10.1111/j.1463-5224.2011.00919.x
- 3 Sanderson H., Vasquez M., Killion H., Vance M., Sondgeroth K., Fox J. Fatal Chlamydia psittaci infection in a domestic kitten J Vet Diagn Invest. 2021;33:101. doi: 10.1177/1040638720966960.
- 4 Pantchev A., Sting R., Bauerfeind R., Tyczka J., Sachse K. Detection of all Chlamydophila and Chlamydia spp. of veterinary interest using species-specific real-time PCR assays Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2010;33:473. doi: 10.1016/j.cimid.2009.08.002.
- 5 Tîrziu A., Herman V., Imre K., Degi D.M., Boldea M., Florin V., Bochiş T.A., Adela M., Degi J. Occurrence of Chlamydia spp. in conjunctival samples of stray cats in Timișoara municipality, western Romania Microorganisms. 2022;10:2187. doi: 10.3390/microorganisms10112187.